

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Агабабян Л.Р., Раббимова Н.У.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Патология шейки матки у беременных сохраняет высокую клиническую значимость в связи с ростом частоты ВПЧ-ассоциированных поражений, сложностью интерпретации кольпоскопической и цитологической картины во время гестации, а также необходимостью одновременного обеспечения онкологической настороженности и акушерской безопасности. Цель исследования - обосновать и представить оптимизированную тактику ведения беременных женщин с патологией шейки матки на основе анализа современных литературных данных и концепции проспективного клинико-лабораторного исследования. Материалы и методы. В основу статьи положены материалы аннотации диссертационного исследования, предусматривающего скрининговое обследование 1000 беременных, а также анализ публикаций, посвященных роли генитальных инфекций, нарушений микробиотоза влагалища, цитологических, кольпоскопических и молекулярно-биологических методов диагностики цервикальной патологии в период беременности. Результаты. Сформулирован поэтапный алгоритм маршрутизации беременных с патологией шейки матки, включающий первичный риск-скрининг, стратификацию по степени онкологической настороженности, выбор безопасного объема обследования, дифференцированный подход к воспалительным, доброкачественным, предраковым и опухолевым поражениям, а также послеродовой контроль. Показано, что оптимизация тактики должна базироваться на комплексной оценке инфекционного статуса, кольпоскопических признаков, цитоморфологии, данных ВПЧ-тестирования и гестационного срока. Заключение. Наиболее рациональной является органосохраняющая и персонализированная модель ведения, при которой инвазивные вмешательства во время беременности выполняются только по строгим показаниям, а ключевыми условиями повышения качества помощи становятся стандартизированный алгоритм наблюдения, междисциплинарное взаимодействие и цифровая поддержка принятия клинических решений.

Ключевые слова: беременность, патология шейки матки, ВПЧ, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, кольпоскопия, цитология, алгоритм ведения.

OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT STRATEGY FOR PREGNANT WOMEN WITH CERVICAL PATHOLOGY

Agababyan L.R., Rabbimova N.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Cervical pathology during pregnancy remains a clinically important problem because of the growing burden of HPV-associated lesions, the difficulty of interpreting colposcopic and cytological findings during gestation, and the need to balance oncologic vigilance with obstetric safety. Objective: to substantiate and present an optimized management strategy for pregnant women with cervical pathology based on contemporary literature and the concept of a prospective clinical and laboratory study. Materials and methods: the article is based on the dissertation abstract describing a screening assessment of 1000 pregnant women and on an analysis of publications addressing genital infections, vaginal microbiocenosis disorders, cytology, colposcopy, and molecular biological methods for diagnosing cervical pathology in pregnancy. Results: a stepwise algorithm was developed that includes initial risk screening, stratification according to oncologic risk, selection of a safe diagnostic volume, a differentiated approach to inflammatory, benign, precancerous and malignant lesions, and postpartum follow-up. Conclusion: the most rational model is organ-preserving and personalized care in which invasive procedures during pregnancy are performed only under strict indications, while standardized follow-up algorithms, multidisciplinary interaction and digital clinical decision support are essential for improving quality of care.

Keywords: pregnancy, cervical pathology, HPV, cervical intraepithelial neoplasia, colposcopy, cytology, management algorithm.

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА БАЧАДОН БЎЙНИ ПАТОЛОГИЯСИНИ ЮРИТИШ ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Агабабян Л.Р., Раббимова Н.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомиладор аёлларда бачадон бўйни патологияси ОПВ билан боғлиқ зарарланишлар скрининг ортиши, гестация даврида кольпоскопик ва цитологик манзарани талқин қилишнинг мураккаблиги, шунингдек, онкологик ҳушёрлик ва акушерлик хавфсизлигини бир вақтнинг ўзида таъминлаш зарурати туфайли юқори клиник аҳамиятга эга. Мақсад - замонавий адабиёт маълумотлари ва перспектив клиник-лаборатор тадқиқот концепцияси асосида бачадон бўйни патологияси бўлган ҳомиладор аёлларни юритишнинг оптималлаштирилган тактикасини асослаш ва тақдим этиши. Материаллар ва усуллар. Мақола асосини 1000 нафар ҳомиладорни скрининг текширувидан ўтказишни назарда tutувчи диссертация аннотацияси материаллари ҳамда генитал инфекциялар, қин микробиоценози бузилишлари, цитологик, кольпоскопик ва молекуляр-биологик диагностика усулларига бағишланган наирлар таҳлили ташиқил қилди. Натижалар. Бирламчи хавф-скрининг, онкологик хавф даражаси бўйича стратификация, хавфсиз текширув ҳажмини танлаш, яллигланишли, хавфсиз, преканцероз ва ўсмали шикастланишларга дифференциал ёндашув ҳамда туғруқдан кейинги назоратни ўз ичига олган босқичма-босқич алгоритм таклиф этилди. Хулоса. Энг мақбул ёндашув - инвазив аралашувлар фақат қатъий кўрсатмаларда қўлланиладиган, кузатувнинг стандартлаштирилган алгоритми ва клиник қарорларни рақамли қўллаб-қувватлашга асосланган органсақловчи ва персоналлаштирилган моделдир.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, бачадон бўйни патологияси, ОПВ, цервикал интраэпителиал неоплазия, кольпоскопия, цитология, юритиш алгоритми.

Введение. Патология шейки матки занимает одно из ведущих мест в структуре гинекологической заболеваемости и имеет особое значение в акушерстве, поскольку беременность не устраняет риск фоновых, предраковых и, реже, злокачественных поражений шейки матки [1-4]. Актуальность проблемы определяется продолжающейся циркуляцией высокоонкогенных типов вируса папилломы человека, распространенностью воспалительных заболеваний нижнего отдела полового тракта и неоднозначностью клинической тактики при сочетании цервикальной патологии с гестацией [2,5].

По данным ВОЗ, рак шейки матки остается одной из основных причин онкологической заболеваемости и смертности женщин репродуктивного возраста, причем наибольшее бремя приходится на страны с низким и средним уровнем дохода [1]. Именно поэтому беременные представляют важную группу для своевременного выявления цервикальных изменений, особенно если женщина не прошла полноценный скрининг на этапе прегравидарной подготовки [3,6].

Во время беременности диагностическая оценка шейки матки осложняется физиологическими изменениями: усилением васкуляризации, децидуальной реакцией, эктропионом, гиперплазией резервных клеток и изменением цитоморфологической картины [5,7]. Эти особенности могут приводить как к гипердиагностике, так и к недооценке тяжести процесса. С другой стороны, чрезмерно агрессивная тактика также неприемлема, поскольку неоправданные инвазивные вмешательства способны увеличить акушерские риски.

Существующие международные рекомендации подчеркивают, что оценка аномальных результатов скрининга у беременных проводится по тем же принципам стратификации риска, что и вне беременности, однако выбор вмешательств должен учитывать гестационный срок, вероятность инвазии и состояние плода [4,8]. Для большинства женщин с CIN1-CIN3 предпочтительны наблюдение и контроль, тогда как лечение в период беременности резервируется главным образом для ситуаций, когда нельзя исключить инвазивный рак [4,8,9].

В условиях реальной клинической практики значимую роль играют не только цитологические и кольпоскопические данные, но и сопутствующие генитальные инфекции, состояние микробиоценоза влагалища, наличие полиповидных образований цервикального канала, угроза прерывания беременности и репродуктивные планы пациентки. Это делает актуальной разработку унифицированного, но в то же время персонализированного алгоритма ведения беременных женщин с патологией шейки матки.

Цель исследования: обосновать оптимизированную тактику ведения беременных женщин с патологией шейки матки на основе анализа современных данных литературы и методологической концепции проспективного исследования.

Материалы и методы. "Оптимизация тактики ведения беременных женщин с патологией шейки матки", а также анализ отечественных и зарубежных публикаций по проблеме цервикальной патологии в период гестации. Методологическая база включает клинико-anamnestическую оценку, визуальный осмотр шейки матки в зеркалах, кольпоскопию, традиционную и жидкостную цитологию, ВПЧ-тестирование, ультразвуковую оценку состояния шейки матки вагинальным датчиком, исследование микробиоценоза влагалища, а при необходимости - морфологическую и иммуногистохимическую верификацию [4-6,10].

Согласно концепции исследования, предполагается скрининговое обследование 1000 беременных женщин с последующим выделением пациенток с патологией шейки матки для углубленного клинико-лабораторного анализа. Отдельное внимание уделяется роли генитальных инфекций и нарушений микробиоценоза влагалища в формировании цервикальных изменений, оценке информативности современных диагностических технологий и разработке алгоритма ведения полиповидных образований цервикального канала.

При разработке оптимизированной тактики учитывались следующие принципы: онкологическая настороженность, минимальная инвазивность, безопасность для пролонгирования беременности, этапность диагностики, междисциплинарный подход и обязательный послеродовой контроль. Оценка эффективности предложенной модели ориентирована на снижение числа необоснованных вмешательств, улучшение маршрутизации пациенток и повышение своевременности выявления клинически значимых поражений.

Результаты и обсуждение. Анализ литературы показал, что тактика ведения беременных женщин с патологией шейки матки должна формироваться не по единому шаблону, а в зависимости от сочетания четырех блоков признаков: 1) жалобы и анамнез, включая результаты предыдущего скрининга и сведения о ВПЧ; 2) инфекционно-воспалительный статус влагалища и цервикального канала; 3) данные цитологии, кольпоскопии и, при показаниях, морфологической верификации; 4) акушерская ситуация - срок гестации, угроза прерывания, состояние внутреннего зева и наличие сопутствующей экстрагенитальной патологии.

Первичный этап маршрутизации целесообразно проводить уже при первом обращении беременной. На этом этапе уточняют анамнез цервикальной патологии, факторы риска ВПЧ-ассоциированных поражений, наличие контактных кровянистых выделений, рецидивирующих инфекций, ранее выполненных деструктивных или эксцизионных вмешательств на шейке матки. Беременность не должна рассматриваться как препятствие для оценки состояния шейки матки у женщин, которые не обследовались до наступления гестации либо имеют подозрительные клинические признаки [4,6,8].

Второй блок - верификация инфекционно-воспалительного компонента. Для значительной части беременных характерно сочетание цервикальной патологии с нарушениями вагинального микробиоценоза. Длительное воспаление способствует персистенции ВПЧ, эпителиальной дестабилизации и затрудняет интерпретацию цитологических и кольпоскопических данных. Поэтому обследование на урогенитальные инфекции и оценка микробиоценоза влагалища должны быть включены в расширенный диагностический алгоритм, особенно при эктопии, цервиците, контактных кровотечениях и рецидивирующих патологических выделениях.

Третий блок - определение необходимого объема инструментальной диагностики. Кольпоскопия у беременных является ключевым методом уточнения характера поражения, однако ее информативность во многом зависит от опыта специалиста [4,5]. При подозрении на инвазивный процесс допустима прицельная биопсия, которая, по современным данным, считается безопасной при клинической необходимости [4]. В то же время эндоцервикальный кюретаж во время беременности не проводится. При отсутствии признаков инвазии приоритет отдается динамическому наблюдению.

Для пациенток с LSIL/CIN1 и большей частью случаев HSIL/CIN2-CIN3 рациональна выжидательно-наблюдательная тактика с кольпоскопическим и цитологическим контролем в рекомендованные сроки [4,5,8]. Это обусловлено тем, что часть диспластических изменений не прогрессирует во время беременности, а окончательная оценка степени регрессии или персистенции должна проводиться после родоразрешения. При наличии убедительных признаков микроинвазии, прогрессирования процесса или высокой вероятности злокачественного роста пациентка нуждается в консультации онкогинеколога и обсуждении тактики мультидисциплинарной командой.

Отдельного подхода требуют полиповидные образования цервикального канала. Не каждое полиповидное образование у беременной требует удаления. Показаниями к полипэктомии следует считать рецидивирующее кровотечение, быстрый рост образования, выраженные некробиотические изменения, невозможность исключить неоплазию или существенное препятствие для дифференциаль-

ной диагностики. В остальных случаях предпочтительно наблюдение с морфологической верификацией после родов. Такой подход позволяет снизить риск акушерских осложнений при сохранении онкологической настороженности.

Лечебная тактика при воспалительных и доброкачественных изменениях должна быть адресной. Коррекция нарушений микробиоценоза, лечение вульвовагинальных и цервикальных инфекций, местная противовоспалительная терапия при клинически подтвержденном процессе и динамический контроль состояния шейки матки создают условия для более точной последующей интерпретации цитологических и кольпоскопических изменений. При этом выбор препарата в период беременности должен базироваться на профиле безопасности и действующих клинических рекомендациях.

С практической точки зрения оптимизация ведения невозможна без четкой этапности наблюдения. При отсутствии признаков инвазии основная задача врача состоит не в немедленном удалении измененных тканей, а в безопасном сопровождении беременности, профилактике инфекционных осложнений, контроле состояния шейки матки и своевременной передаче пациентки на специализированный уровень при нарастании онкологического риска. Послеродовая переоценка обязательна, поскольку именно после завершения гестации возможно полноценное дообследование и окончательное решение вопроса о необходимости деструктивного или эксцизионного лечения.

На основании проведенного анализа нами предложен оптимизированный алгоритм ведения беременных женщин с патологией шейки матки, представленный в таблице 1. Его внедрение позволяет унифицировать действия врача, уменьшить вариабельность клинических решений и избежать крайностей - как неоправданной инвазивности, так и запоздалой онкологической диагностики.

Таблица 1.

Оптимизированный алгоритм ведения беременных женщин с патологией шейки матки

Этап	Клиническая задача	Основные действия	Тактическое решение
1. Первичный скрининг	Выявить группу риска и определить необходимость углубленного обследования	Анамнез, осмотр в зеркалах, оценка жалоб, данных прежней цитологии и ВПЧ-статуса, учет факторов риска	Пациентка направляется на базовое или расширенное обследование в зависимости от клинической картины
2. Исключение инфекционного фактора	Уточнить роль цервицита и нарушений микробиоценоза	Микроскопия, тесты на инфекции, оценка микробиоценоза влагалища, лечение выявленного воспалительного процесса	После коррекции воспаления проводится повторная оценка шейки матки
3. Уточняющая диагностика	Стратифицировать риск неоплазии и инвазивного процесса	Кольпоскопия, цитология/жидкостная цитология, ВПЧ-тестирование; при подозрении на инвазию - прицельная биопсия	При отсутствии признаков инвазии - наблюдение; при подозрении на рак - срочная консультация онкогинеколога
4. Выбор тактики во время беременности	Определить объем допустимого вмешательства	Наблюдение при LSIL/CIN1 и большинстве случаев CIN2-CIN3; индивидуальное решение при полипах; лечение только по строгим показаниям	Преимущество за органосохраняющей тактикой и пролонгированием беременности при допустимом онкологическом риске
5. Послеродовой этап	Окончательно верифицировать диагноз и завершить лечение	Контрольная кольпоскопия и цитология не ранее 4-6 недель после родов, повторное решение вопроса о деструкции/эксцизии	Формируется окончательный план лечения и диспансерного наблюдения

Предложенный алгоритм соответствует современному тренду на персонализированное сопровождение беременной пациентки и согласуется с международной позицией о недопустимости как гипердиагностики, так и необоснованно активного лечения во время гестации [4,5,8]. Его существенное преимущество состоит во включении инфекционного блока и этапа оценки микробиоценоза, что особенно важно для практического акушерства, где воспалительные изменения шейки матки часто маскируют истинный характер поражения.

Не менее важным является организационный аспект. Оптимизация тактики предполагает доступность кольпоскопии экспертного уровня, стандартизированных маршрутов консультации онкогинеколога и цифровых решений, помогающих врачу учитывать совокупность факторов риска. Такая модель особенно перспективна для региональной системы родовспоможения, поскольку позволяет унифицировать действия врача первичного контакта и своевременно выделять пациенток, которым действительно требуется специализированная помощь.

Заключение. Патология шейки матки у беременных требует не изолированной оценки локального процесса, а комплексного анализа инфекционных, цитологических, кольпоскопических и акушерских факторов риска. Наиболее обоснованной тактикой является органосохраняющее и персонализированное ведение с минимизацией инвазивных вмешательств во время беременности и обязательным послеродовым контролем. Включение в алгоритм оценки микробиоценоза влагалища, ВПЧ-ассоциированных рисков и четких критериев направления к онкогинекологу позволяет повысить безопасность и диагностическую точность. Разработка стандартизированных алгоритмов и цифровой поддержки клинических решений является перспективным направлением совершенствования помощи беременным женщинам с патологией шейки матки.

Список литературы:

1. World Health Organization. Cervical cancer. Fact sheet. 2025.
2. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209-249.
3. World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention. Geneva; 2021.
4. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. Tips for best practices on management of abnormal cervical cancer screening tests in pregnancy. 2024.
5. Piorecka A., Basta A., Stankiewicz A., et al. Cervical dysplasia and cervical cancer during pregnancy. *J Clin Med.* 2025;14(11):3784.
6. Kim J.Y., Kim J.J., et al. Cervical intraepithelial neoplasia and cervical cytology in pregnancy. *Diagnostics.* 2024.
7. Бебнева Т.Н., Радзинский В.Е., Костин И.Н., Покуль Л.В. Тактика ведения беременных женщин с предраковыми процессами шейки матки. *Доктор.Ру.* 2017;9(138):33-37.
8. Бебнева Т.Н., Покуль Л.В. Современные аспекты дифференциального подхода к ведению беременных, отягощенных цервикальными интраэпителиальными неоплазиями. *Трудный пациент.* 2018;16(1-2):22-27.
9. Юсупова М.А., Бекметова Ш.К., Хайтбоев Ж.А. Распространенность заболеваний шейки матки у беременных женщин в Узбекистане. *Universum: медицина и фармакология.* 2017;3(37):4-8.
10. Привалова Т.Е., Суровцева О.В., Андриянов Д.В. Преимущества гендерно-нейтральной стратегии вакцинации для профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний. *Педиатрическая фармакология.* 2021;18(3):239-244.
11. Miszczyk K., et al. Cervical screening during pregnancy: a review of challenges and current recommendations. *Ginekol Pol.* 2025.
12. Zhang Q., et al. Oncologic and obstetrical outcomes with fertility-sparing treatment of cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. *Oncotarget.* 2017;8(28):46580-46592.
13. Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В. Эластические характеристики шейки матки при беременности: современное состояние проблемы. *Казанский медицинский журнал.* 2018;99(6):954-958.
14. Алиева Д.А., Холмуродова А.Ш. Инновационные методы диагностики у пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями шейки матки. *Журнал репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований.* 2023;4(3):59-64.

Для цитирования: Агабабян Л.Р., Раббимова Н.У. Оптимизация тактики ведения беременных женщин с патологией шейки матки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 423–427. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19138408>